

ZDEGENEROWANE GRĄDY Z *CAREX BRIZOIDES* L. WYBRANYCH OBSZARÓW WYŻYNY ŚLĄSKIEJ I PŁASKOWYŻU GŁUBCZYCKIEGO

Wstęp

Opanowywanie runa zbiorowisk leśnych przez gatunki o cechach inwazyjnych jest zjawiskiem coraz częściej obserwowanym w lasach gospodarczych. Powoduje ono spadek różnorodności gatunkowej w zbiorowiskach roślinnych. Nadmierne prześwietlenie drzewostanu, wydeptywanie oraz uprawa gleby przed odnowieniem lasu, ułatwiają wnikanie i rozprzestrzenianie się turzycy drżączkowej. *Carex brizoides* zmienia strukturę i dynamikę fitocenozy, w których dominuje (Faliński 1998a) oraz nadaje im specyficzną, trawiastą fizjonomię. Taką formę degeneracji zbiorowiska leśnego określa się mianem cespityzacji (Olaczek 1974).

W klasycznych opracowaniach fitosocjologicznych stosunkowo niewiele uwagi poświęca się zbiorowiskom zdegenerowanym. Stąd w niniejszej pracy postanowiono bliżej scharakteryzować grądy noszące wyraźne znamiona cespityzacji. Opisano zatem płaty zespołu *Tilio-Carpinetum typicum* wariant z *Carex brizoides*, pochodzące z terenu Wyżyny Śląskiej oraz Płaskowyżu Głubczyckiego. Celem badań była charakterystyka zbiorowisk grądowych dotkniętych degeneracją.

Charakterystyka terenu badań

Badaniami objęto obszar Wyżyny Śląskiej i Płaskowyżu Głubczyckiego, przyjmując granice jednostek fizycznogeograficznych za J. Kondrackim (1994). Wyżyna Śląska charakteryzuje się urozmaiconą budową geologiczną. Oprócz rozległych równin i obniżień znajdują się tu znaczne wzniesienia. Najwyższe z nich to Góra Św. Anny (400 m n.p.m.), Góra Św. Doroty (382 m n.p.m.) oraz wzniesienia w okolicy Twardowic sięgające 398 m n.p.m. Podstawowymi utworami geologicznymi o dużym znaczeniu gospodarczym są tu skały górnego karbonu (Książkiewicz 1936; Gilewska 1972), pokryte grubą warstwą (do 60 m) utworów polodowcowych: piasków, żwirów i glin. Od zachodu poprzez Kotlinę Raciborską Wyżyna Śląska sąsiaduje z Płaskowyżem Głubczyckim, stanowiącym lekko wyniesioną wierzchowinę o charakterze lessowym, różniącym się od sąsiednich regionów większym średnim wzniesieniem, przekraczającym w części środkowej 280 m oraz przewagą większych deniwelacji od 20 do 60, a nawet 60-100 m.

Oba regiony wcześniej zaczęły ulegać przemianom antropogenicznym. W przypadku Wyżyny Śląskiej był to głównie rozwój przemysłu i urbanizacja, podczas

gdy na Płaskowyżu Głubczyckim rolnictwo i związane z nim osadnictwo. Działania te spowodowały zmniejszenie lesistości. Na Płaskowyżu Głubczyckim proces ten jednak zaczął się znacznie wcześniej, tj. w neolicie (Gedl 1978; Michalak 1978), natomiast najintensywniejsze wycinanie lasów na Wyżynie Śląskiej nastąpiło wraz z gwałtownym rozwojem górnictwa, w XVIII w. (Hornig 1958).

Metodyka badań

Zbiorowiska grądowe z *Carex brizoides* scharakteryzowano na podstawie badań fitosocjologicznych, prowadzonych w latach 1995-1998. Materiał będący podstawą niniejszej pracy stanowi część obszerniejszych badań geobotanicznych, jakimi objęto teren Wyżyny Śląskiej i Płaskowyżu Głubczyckiego. Zdjęcia fitosocjologiczne wykonano metodą Brauna-Blanqueta (Braun-Blanquet 1964). Wyniki zestawiono w tabelę według kryterium podobieństwa, opisanego wzorem Jaccarda (współczynnik Jaccarda wg frekwencji i ilościowości) wykorzystując pakiet programów PROFIT (Balcerkiewicz, Słownikowski 1998).

$$WJ_{\text{freq-ii}} = \frac{c}{a + b + \frac{c}{2}} \times 100$$

gdzie:

- a – suma średnich stopni pokrycia dla gatunków występujących wyłącznie w zdjęciu A;
- b – suma średnich stopni pokrycia dla gatunków występujących wyłącznie w zdjęciu B
- c – suma średnich stopni pokrycia dla gatunków wspólnych w obu zdjęciach.

Ze względu na narzucony wymogami redakcyjnymi limit liczby stron artykułu, tabela nie została zamieszczona w niniejszej pracy. Nazewnictwo zbiorowisk roślinnych przyjęto za W. Matuszkiewiczem (1984). Kolejnym krokiem było porządkowanie zdjęć metodą analizy głównych składowych PCA w programie MVSP 3.0. (Kovach 1998). Zabieg ten miał na celu sprawdzenie, czy turzycy drżączkowatej towarzyszy pewien stały zestaw gatunków runa oraz, czy ilościowość *Carex brizoides* zależy od składu drzewostanu. Różnorodność gatunkową płatów wyrażono wskaźnikiem Shannona, wykorzystując program komputerowy MULVA-5 (Wildi, Orlóci 1996).

Wyniki

Zbiorowisko *Tilio-Carpinetum typicum* wariant z *Carex brizoides* stanowi zdegenerowaną postać grądu, wykształcającą się najczęściej na miejscach płaskich lub o niewielkim nachyleniu terenu (5-20°), przeważnie na stokach o ekspozycji NW.

Drzewostan, o zwarciu wahającym się od 30 do 90%, buduje głównie *Carpinus betulus* (III stopień stałości) oraz *Quercus robur* (IV), *Tilia cordata* (III), *Acer pseudoplatanus* (II), *Fraxinus excelsior* (II), *Betula pendula* (II) i *Populus tremula* (II). Podsztyt

o zmiennym pokryciu, wahającym się od + do 85%, oprócz podrostu drzew tworzą, m. in. *Sambucus racemosa* (III), *S. nigra* (II), *Frangula alnus* (II), *Sorbus aucuparia* (II) i *Corylus avellana* (II). Runo zbiorowiska jest bujnie rozwinięte, jego pokrycie często wynosi 100%. Warstwa ta jest zdominowana przez turzycę drżączkowatą (V), która nadaje zbiorowisku trawiastą fizjonomię. Warstwa mszysta wykształcona jest słabo lub brak jej zupełnie.

Gatunki z rzędu *Fagetalia* i klasy *Quercio-Fagetea* wykazują wyraźnie zmniejszony udział. Swą obecność zaznaczają również gatunki przechodzące z innych typów zbiorowisk leśnych, np. ze związku *Alno-Padion*, a także klasy *Vaccinio-Piceetea*. Znaczną rolę odgrywają gatunki zbiorowisk łąkowych z klasy *Molinio-Arrhenatheretea* oraz gatunki siedlisk nitrofilnych z klasy *Artemisietea*. Obecność *Carex brizoides* w zbiorowisku grądu spowodowała spadek różnorodności gatunkowej, co znalazło wyraz w wartości wskaźnika Shannona (Wyżyna Śląska 0,31; Płaskowyż Głubczycki 0,34).

W wyniku analizy głównych składowych stwierdzono, że *Carex brizoides* najliczniej występuje w płatach z drzewostanem lipowym oraz z większym udziałem osiki i brzozy brodawkowatej. Drzewostanom z przewagą grabu, tworzącego niższą podwarstwę, podobnie jak dębowym i z domieszką świerka, towarzyszy zmniejszone pokrycie turzycy. Spośród gatunków runa wraz z turzycą najczęściej pojawiają się: *Rubus hirtus*, *Impatiens noli-tangere*, *Oxalis acetosella* i *Dryopteris filix mas*. Wysokiemu pokryciu *Carex brizoides* towarzyszy zmniejszenie liczebności *Anemone nemorosa*, *Circaea lutetiana*, *Aegopodium podagraria*, *Melica nutans* oraz *Poa nemoralis*.

Dyskusja

Na zbiorowiska z runem zdominowanym przez *Carex brizoides* zwracali uwagę niektórzy autorzy przy okazji szerszych badań fitosocjologicznych. Grądy z runem opanowanym przez turzycę drżączkowatą opisywano dotychczas m. in.: z terenu Pogórza Cieszyńskiego, jako fację zespołu *Quercio-Carpinetum* (Kozłowska 1936), z Opolszczyzny, zaliczając je do podzespołu grądów niskich *Quercio-Carpinetum typicum*, wariantu z *Carex brizoides* (Kuczyńska 1973), z przedpola Gór Świętokrzyskich jako *Tilio-Carpinetum typicum*, wariant z *Carex brizoides* (Głazek 1973), z obszaru Katowickiego Okręgu Przemysłowego jako *Tilio-Carpinetum caricetosum brizoides* (Celiński i in. 1978), z okolic Hrubieszowa jako zbiorowisko wykształcające się na siedliskach pogrądowych, na wilgotnym podłożu (Wawer 1978), z doliny rzeki Wierzbanówki jako *Tilio-Carpinetum typicum* postać z *Carex brizoides* (Medwecka-Kornaś i in. 1988), z Wyżyny Śląskiej jako *Tilio-Carpinetum typicum* wariant z *Carex brizoides* (Cabała 1990), z terenu Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, jako fację podzespołu *Tilio-Carpinetum typicum* (Hereźniak 1993) oraz z Pogórza Wielickiego jako *Tilio-Carpinetum typicum* postać z *Carex brizoides* (Stachurska 1998). Obecność *Carex brizoides* w grądach Puszczy Białowieskiej odnotował też J. B. Faliński (1998a). Występowanie *Carex brizoides* w zbiorowiskach grądowych jest więc powszechne i najprawdopodobniej właśnie te zbiorowiska są najczęściej obejmowane w posiadanie przez ten inwazyjny gatunek, co również potwierdza J. B. Faliński (1998b).

Ryc. 1a. Wyniki analizy głównych składowych – gatunki drzewiaste

Fig. 1a. Ordination diagram based on PCA – tree species

Ryc. 1b. Wyniki analizy głównych składowych – gatunki runa

Fig. 1b. Ordination diagram based on PCA – herb layer species

Nadmierne prześwietlenie drzewostanu sprawia, że w warstwie runa zaczyna panować turzycza drżączkowata (Anioł-Kwiatkowska 1993), najobficiej w przypadku, gdy warstwę drzew budują dąb szypułkowy lub dąb z domieszką brzozy brodawkowatej bądź gatunków iglastych. Liczebność *Carex brizoides* wyraźnie spada w drzewostanie grabowym, cechującym się dużym zwarcieciem, co przyczynia się do znacznego zacielenia dna lasu (Medwecka-Kornaś i in. 1988). Taka sytuacja występuje w zbiorowiskach łąkowych na opisywanym terenie (ryc. 1a).

Obfite występowanie *Carex brizoides* prowadzi do znacznego obniżenia różnorodności gatunkowej fitocenoz (Stachurska 1998) na skutek hamującego wpływu *Carex brizoides* na rozwój innych gatunków runa. Na badanym terenie turzycza drżączkowata w pierwszej kolejności ogranicza pokrycie, wzrost i żywotność gatunków leśnych (ryc. 1b) o wąskiej amplitudzie ekologicznej, takich jak: *Anemone nemorosa*, *Asarum europaeum*, *Mercurialis perennis*, *Melica nutans* czy *Poa nemoralis*. Do podobnych wniosków doszedł J. B. Faliński (1998a; 1998b), badając zachowanie się *Carex brizoides* w łąkach Puszczy Białowieskiej. Według tego autora bardzo gęsto splecione kłocza *Carex brizoides*, przerastające górny poziom gleby, ograniczają wegetacyjny rozwój *Anemone nemorosa* (szczególnie wczesną wiosną) oraz *Mercurialis perennis* i *Asarum europaeum*. Zarówno w łąkach Puszczy Białowieskiej jak i na opisywanym terenie, w obecności *Carex brizoides* wyraźnie spada ponadto częstotliwość występowania takich gatunków, jak *Oxalis acetosella* czy *Viola reichenbachiana*. W łąkach Wyżyny Śląskiej i Płaskowyżu Głubczyckiego nie stwierdzono pozytywnego wpływu *Carex brizoides* na wzrost pokrycia *Aegopodium podagraria*, co obserwowano w przypadku Puszczy Białowieskiej (Faliński 1998a, b).

Podsumowanie

Na obszarze badań nie potwierdzono opisywanego przez M. Beckera i G. Levy'ego (1986) hamującego wpływu *Carex brizoides* na odnawianie się lasu. Siewki i młode osobniki gatunków drzewiastych współwystępują bowiem z turzyczą drżączkowatą. W łąkach zdominowanych przez turzycę drżączkowatą z Wyżyny Śląskiej i Płaskowyżu Głubczyckiego pojawiają się często gatunki jednoroczne, głównie *Impatiens parviflora* i *I. noli-tangere*.

Degenerację zbiorowisk łąkowych, których efektem jest m. in. dominacja *Carex brizoides* w warstwie runa, obserwuje się zarówno w dużych kompleksach leśnych (Wyżyna Śląska) jak i w niewielkich, wyspowych lasach (Płaskowyż Głubczycki).

Występowanie *Tilio-Carpinetum typicum* wariant z *Carex brizoides* dowodzi, że współczesne przemiany, jakie dokonują się w lasach gospodarczych Polski, biegną w niewłaściwym kierunku, prowadząc do zubożenia florystycznego i monotonii fizjonomicznej zbiorowisk łąkowych.

LITERATURA

Anioł-Kwiatkowska J., 1993, *Zmiany szaty roślinnej Dolnego Śląska pod wpływem działalności człowieka*, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Prace Bot. 40, s. 5-50.

- Balcerkiewicz S., Słownikowski O., 1998, *PROFIT 3.0., Pakiet programów komputerowych do analiz geobotanicznych Profit.s.c.*, Poznań.
- Becker M., Levy G., 1986, *Installation and dynamics of population of oak seedlings on waterlogged soils in relation with various factors (light, water regime, grass competition)*, Acta Oecol. Plant. 4(3), s. 299- 317.
- Braun-Blanquet J., 1964, *Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde*, Wien-New York, Springer Verl., s. 865.
- Cabała S., 1990, *Zróźnicowanie i rozmieszczenie zbiorowisk leśnych na Wyżynie Śląskiej*, Prace Nauk. Univ. Śląskiego. Ser. Biol. Katowice 1068, s. 142.
- Celiński F., Sendek A., Wika S., 1978, *Zbiorowiska leśne bogatszych siedlisk Katowickiego Okręgu Przemysłowego*, UŚ, Acta Biol. 5, s. 123-168.
- Faliński J. B., 1998a, *Invasive alien plants, vegetation dynamics and neophytism*, Phytocoenosis. 10. (N. S.) Supplementum Carthographiae Geobotanicae 9, s. 163-187.
- Faliński J. B., 1998b, *Success of alien species in the process of degeneration and regeneration*, [w:] Falińska K. (red.), *Plant population biology and vegetation processes*, Polish Academy of Sciences, Kraków, s. 204-218.
- Gedl M., 1978, *Najdawniejsze dzieje Ziemi Głubczyckiej*, [w:] *Ziemia Głubczycka*, Instytut Śląski w Opolu, s. 12-17.
- Gilewska S., 1972, *Wyżyny Śląsko-Małopolskie*, [w:] Klimaszewski M. (red.), *Geomorfologia Polski*, T.1. Warszawa PWN, s. 232-250.
- Głazek T., 1973, *Zespoły leśne północno-wschodniego i wschodniego przedpola Gór Świętokrzyskich*, Mon. Bot. 38, s. 1-158.
- Hereźniak J., 1993, *Stosunki geobotaniczno-leśne północnej części Wyżyny Śląsko-Krakowskiej na tle zróźnicowania i przemian środowiska*, Mon. Bot. 75, s. 1-343.
- Hornig A., 1958, *Krajobraz Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i jego geneza i charakterystyka*, Zaranie Śląskie, Cieszyn-Katowice, Wydawnictwo Śląskiego Instytutu Naukowego. Kwartalnik regionalny 21(1-2), s. 8-25.
- Kondracki J., 1994, *Geografia Polski. Mezoregiony fizycznogeograficzne*, PWN Warszawa, s. 339.
- Kovach W. L., 1998, *MVSP – A MultiVariate Statistical Package for Windows, ver.3.0.*, Kovach Computing Services, Pentraeth, Wales, U.K., s. 1-127.
- Kozłowska A., 1936, *Charakterystyka zespołów leśnych Pogórza Cieszyńskiego*, Wyd. Śląskie PAU, Prace Biolog. 1, s. 1-78.
- Książkiewicz M., 1936, *Zarys geologii Śląska*, Katowice, s. 62.
- Kuczyńska I., 1973, *Stosunki geobotaniczne Opolszczyzny. Cz. I. Zbiorowiska leśne*, Acta Univ. Wratisl. 162, Prace Bot. 15, s. 87.
- Matuszkiewicz W., 1984, *Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski*, PWN Warszawa, Wyd. II, s. 298.
- Medwecka-Kornaś A., Towpasz K., Gawroński S., 1988, *Dolina Wierzbanówki. 17. Zespoły leśne*, Zesz. Nauk. Univ. Jagiell., Prace Bot. 17, s. 99-119.
- Michalak S., 1978, *Środowisko naturalne Ziemi Głubczyckiej*, [w:] *Ziemia Głubczycka*, Instytut Śląski w Opolu, s. 9-12.
- Ołaczek R., 1974, *Kierunki degeneracji fitocenozy leśnych i metody ich badania*, Phytocoenosis 3 (¾), s. 179-190.

- Stachurska A., 1998, *Zbiorowiska leśne północno-wschodniej części Pogórza Wielickiego*, Zesz. Nauk. Uniw. Jagiell., Prace Bot. 30, s. 9-78.
- Wawer M., 1978, *Grądy nadleśnictwa Strzelce koło Hrubieszowa*, Ann. UMCS, sec. C, 23(20), s. 289-306.
- Wildi O. & Orłóci L., 1996, *Numerical exploration of community patterns. A guide to the use of MULVA-5*, 2nd edition. SPB Academic Publishing bv. Amsterdam, the Netherlands, s. 171.

**DEGENERATED OAK-HORNBEAM ASSOCIATIONS
WITH *Carex brizoides* L. ON THE SILESIA UPLAND
AND THE GŁUBCZYCE PLATEAU**

Summary

Carex brizoides, which occurs in degenerated forest communities, inhibits other herb layer components and makes it impossible to reconstruct the original species composition of the community. The aim of the research was to characterize the degenerated oak-hornbeam associations dominated by *C. brizoides*. Phytosociological surveys were carried out in the Silesian Upland (large forests), and the Głubczyce Plateau (woodland islands). The Shannon diversity index for each releve was calculated. The results of PCA analyses indicate that *C. brizoides* is a factor limiting the cover, growth and vitality of typical forest species (Fig. 1b). It reaches maximum cover when the tree layer is composed of oak, lime or birch. When the canopy is dominated by hornbeam, the abundance of *C. brizoides* is noticeably lower (Fig. 1a). The disturbed oak-hornbeam communities are most vulnerable to *C. brizoides* domination in the herb layer. It seems to be a common phenomenon and does not depend on the size of the forest but is related to disturbances.

*Dr Orczewska Anna,
Katedra Ekologii
Uniwersytet Śląski
ul. Bankowa 9
40-007 Katowice*

*Mgr Sierka Edyta
Katedra Geobotaniki i Ochrony Przyrody
Uniwersytet Śląski
ul. Jagiellońska 28
40-032 Katowice*

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Institute of Geography and Spatial Management
of Jagiellonian University
Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu
Polish Association for Landscape Ecology

**PRZEMIANY
ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO POLSKI
A JEGO FUNKCJONOWANIE**

Pod redakcją Krystyny German i Jarosława Balona

**TRANSFORMATIONS
OF THE NATURAL ENVIRONMENT OF POLAND
AND ITS FUNCTIONING**

Edited by Krystyna German and Jarosław Balon

Problemy Ekologii Krajobrazu – tom X
The Problems of Landscape Ecology – volume X

Kraków 2001

Druk tomu dofinansowano ze środków Uniwersytetu Jagiellońskiego

RECENZENCI TOMU:

Marian Harasimiuk, Janusz Janecki, Leon Kozacki, Stefan Kozłowski,
Jan Lach, Barbara Obrębska-Starkel, Maciej Pietrzak, Andrzej Richling,
Krzysztof H. Wojciechowski, Wiesław Ziąja.

REDAKTORZY TOMU: Krystyna German, Jarosław Balon

WSPÓŁPRACA: Małgorzata Dygoń, Miłosz Jodłowski, Piotr Sadowski

KOREKTA JĘZYKOWA: Barbara Balon (j. polski), Krzysztof Czekierda (j. angielski)

PRZYGOTOWANIE DO DRUKU: Pracownia Wydawnicza IGiGP UJ

Skład i łamanie tekstu: Małgorzata Ciemborowicz

Fotografie na okładce:

Renaturalizacja środowiska przyrodniczego w obszarze rolniczym

Beskidu Średniego (fot. Piotr Sadowski)

Spyw gruzowo-błotny na Galicowej Grapie na Podhalu, lipiec 2001

(fot. Paweł Orawiec)

Pozostałe zamieszczone w tomie ryciny zostały dostarczone przez autorów poszczególnych artykułów

Copyright by the Institute of Geography and Spatial Management
of the Jagiellonian University,

Cracow 2001

Printed in Poland

ISBN 83-88424-11-4

WYDAWCA: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego

ul. Grodzka 64, 31-044 Kraków,

Tel. (0-12) 422-71-11 wew. 1823, fax. (0-12) 422-55-78

Oficyna Wydawnicza TEXT, ul. Krowoderska 21/6, 31-141 Kraków

DRUK: Z.G. Colonel, ul. Dąbrowskiego 16, 30-523 Kraków

Nakład: 500 egz.